

CZU 343.255.5

DOI 10.5281/zenodo.4159386

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК И РОЛЬ ПРОЕКТА ИНСТИТУТА ДЕМОКРАТИИ ПО ИХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

Анатолий РАПОПОРТ

Доктор, профессор Университета Пурдью (США),
редактор журнала «Международные общественные исследования» (США)
e-mail: rapoport@purdue.edu
<https://orcid.org/0000-0003-0721-870X>

Пытки нарушают фундаментальные права человека, поэтому с ними необходимо бороться. Запрет пыток содержится в многочисленных международных актах, также в законодательстве Республики Молдова существует запрет применения пыток. Однако, несмотря на это, пытки применяются в большинстве стран по всему миру.

Эта статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова) и финансируется Европейским Союзом в рамках EIDHR (Европейский Инструмент в области Демократии и Прав Человека). Мнения, выраженные в статье, не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза.

Ключевые слова: Молдова, пытка, Институт демократии.

PROBLEMA APLICĂRII TORTURII ȘI ROLUL PROIECTULUI INSTITUTULUI PENTRU DEMOCRAȚIE LA CONTRACARAREA ACESTEIA

Tortura încalcă drepturile fundamentale ale omului, prin urmare este necesar să ne luptăm cu acest fenomen. Interzicerea torturii este cuprinsă în numeroase acte internaționale, precum și în legislația Republicii Moldova. Acest articol oferă o definiție a conceptului de tortură, inclusiv recomandări pentru reducerea fenomenului.

Articolul a fost pregătit de Institutul pentru Democrație (Moldova) și este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului EIDHR (Instrument European pentru Democrație și Drepturile Omului).

Cuvinte-cheie: Moldova, tortură, Institutul pentru Democrație.

THE PROBLEM OF THE APPLICATION OF TORTURE AND THE ROLE OF THE PROJECT OF THE INSTITUTE FOR DEMOCRACY IN CONTRACTING IT

Torture violates fundamental human rights, so it is necessary to fight this phenomenon. The prohibition of torture is enshrined in numerous international acts, as well as in the legislation of the Republic of Moldova. This article provides a definition of the concept of torture, including recommendations for reducing the phenomenon.

The article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova) and is funded by the European Union under the EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights) Program.

Keywords: Moldova, torture, Institute for Democracy.

LE PROBLÈME DE LA TORTURE ET LE RÔLE DU PROJET DE L'INSTITUT POUR LA DÉMOCRATIE DANS LA LUTTE CONTRE LA TORTURE

La torture viole les droits humains fondamentaux, il est donc nécessaire de lutter contre ce phénomène. L'interdiction de la torture est contenue dans de nombreux instruments internationaux, ainsi que dans la législation de la République de Moldova. Cet article donne une définition de la notion de torture, y compris des recommandations pour réduire le phénomène.

L'article a été préparé par l'Institut pour la démocratie (Moldova) et a été financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme IEDDH (Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l'Homme).

Mots-clés: Moldova, torture, Institut pour la Démocratie.

Постановка проблемы. Как отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, «Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы исполнители уходили от ответственности за свои преступные деяния, а системы, поощряющие применение

ние пыток, должны быть уничтожены или трансформированы» [3].

Каждое государство в мире должно бороться с пытками. Данное положение зафиксировано в международных актах, где говорится о достигнутом между странами согласии: пытки не могут быть оправданы ничем. Но, к сожалению, в большинстве стран пытки продолжают применяться. В странах, где господствует верховенство права, могут быть единичные случаи пыток, но где принцип верховенства права нарушается или законы репрессивны, там пытки становятся системными и широко распространенными. И мы видим, что пытки остаются систематическими, несмотря на то, что все государства согласились их искоренить.

Очень важно, чтобы граждане понимали: пытки – это не что-то абстрактное, это то, что может случиться с кем угодно.

Пытки применяются в целях подавления человеческой личности и попрания присущего человеку чувства собственного достоинства. Организация Объединенных Наций всегда осуждала пытки как одно из самых бесчеловечных действий, применяемых одними людьми в отношении других.

Пытки являются преступлением в соответствии с принципами международного права. Во всех соответствующих документах пытки строго запрещаются и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Этот запрет является одним из элементов обычного международного права и как таковой носит обязательный характер для всех членов международного сообщества, независимо от того, ратифицировало ли данное государство международные договоры, прямо запрещающие применение пыток[3].

По инициативе ООН 26 июня отмечается Международный день солидарности с жертвами пыток. Он приурочен ко дню вступления в силу Конвенции против пыток[2]. Международный день проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания[4].

В этот день громко заявляют о полном запрете на пытки и все виды жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Это день, который дает возможность продемонстрировать солидарность с жертвами

пыток и их семьями в связи с теми страданиями, которые им пришлось испытать, и вновь подтвердить необходимость того, чтобы меры по реабилитации всех жертв такого обращения были приняты во всем мире.

10 декабря 1984 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Документ вступил в силу 26 июня 1987 года[1].

Конвенция состоит из 33 статей и в целом направлена на повышение эффективности борьбы против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания во всем мире [5].

Конвенция определяет пытку как любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия.

Согласно Конвенции, ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток[1].

Как отметил Генеральный секретарь Всемирной организации против пыток Геральд Стаберок, жертвы пыток говорят не о боли, а о психологическом воздействии, говорят: «Я во тьме»[6]. Для обывателей пытки – это физическое насилие. Но большинство пострадавших говорят, что самым серьезным было то, что они чувствовали впоследствии.

Актуальность темы исследования. Пытка направлена на уничтожение человека как личности, это несет долгосрочный психологический эффект. Травмы, раны вам вылечит врач, но он не сможет так же быстро вылечить по-

следствия пыток. Это занимает гораздо больше времени. Пережившим пытки приходится научиться жить с этим, так как они всегда будут помнить об этом. Очень много жертв пыток говорили, что даже через десятилетия им все еще нужна психологическая поддержка.

Надо не забывать, что страдает не один человек. Его разрушенная жизнь влияет на его близких, его окружение. В итоге требуется поддержка не только жертвы, но и его окружения. И это показывает, что пытки являются для общества болезнью.

Состояние исследования. Представленная в данной статье тема является в Молдове малоисследованной.

Целью и задачей статьи является выявление феномена пыток и значимость проекта Института демократии по их противодействию.

Изложение основного материала. Первый Специальный докладчик по вопросу о пытках, независимый эксперт, которому было поручено представлять информацию о положении дел с применением пыток во всем мире, был назначен Комиссией по правам человека в 1985 году. В тот же период Генеральная Ассамблея принимала резолюции, в которых подчеркивалась роль работников здравоохранения в деле защиты заключенных и задерживаемых лиц от пыток и выработала основные принципы обращения с заключенными или задержанными лицами.

Организация Объединенных Наций неоднократно признавала важную роль, которую играют НПО в борьбе против пыток. Они способствовали формированию общественного мнения в поддержку принятия документов Организации Объединенных Наций и учреждения контрольных механизмов, а также внесли ценный вклад в дело их практической реализации. Соответствующие эксперты, включая Специального докладчика по вопросу о пытках и Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, а также договорные контрольные органы, такие как Комитет против пыток, широко пользуются информацией, которую доводят до их сведения НПО и отдельные лица[3].

Как уже отмечалось, для борьбы с пытками важно изменение менталитета. Для этого существенным является обучение студентов (в первую очередь юридических факультетов) правам человека.

Одной из основных целей образования в области прав человека является формирование критического правозащитного сознания[7].

Отметим, что эффективное обучение правам человека возможно, в первую очередь, с применением интерактивных методов обучения. Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективную коммуникацию с разными людьми. Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Традиционное репродуктивное обучение, пассивная, подчиненная роль ученика не могут решить такие задачи, для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, интерактивные методы обучения.

Особенности интерактивных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями.

И огромная роль в этом принадлежит НПО Молдовы, в частности Институту демократии. В рамках Европейского инструмента содействия демократии и правам человека, в Республике Молдова Институт демократии (Комрат) в партнерстве с Национальным институтом женщин Молдовы (Кишинев) и Медиа-Центром Приднестровья (Приднестровский регион) при поддержке Европейского Союза в 2017 г. начал реализацию проекта «Все вместе скажем «НЕТ» пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток»[8].

Как гласит платформа финансируемых ЕС проектов в Республике Молдова “Welcome to EU4Moldova.md”, цель проекта заключается в том, чтобы способствовать противодействию пыткам в Молдове, включая Приднестровье[9].

Целевая группа проекта – это тюремный персонал, полицейские, сотрудники психиатрических учреждений, персонал интернатов; студенты юридических факультетов молдавских университетов (будущие полицейские,

прокуроры, судьи); заключенные, граждане, задержанные полицией, пациенты психиатрических больниц, дети из школ-интернатов; члены сети НПО по борьбе с пытками.

Конечными бенефициарами являются жертвы пыток и граждане Молдовы, которые могут стать жертвами пыток (заключенные, граждане, задержанные полицией, пациенты психиатрических больниц и дети из школ-интернатов).

В рамках проекта были осуществлены следующие мероприятия:

- Создание 3-х центров юридической и психологической помощи жертвам пыток: Кишинев – ул. Букурешть, 71 (тел. 067203040); Комрат – ул. Третьякова, 21/3 (тел. 078899110); Тирасполь – ул. Шевченко, 12/12 (тел. 077973007):

- Проведение семинаров среди сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и психиатрических лечебниц Республики Молдова для повышения их осведомленности об ответственности за пытки, а также семинаров среди заключенных, пациентов больниц и других граждан из категорий риска – о юридических методах противодействия пыткам;

- Проведение интерактивных семинаров для студентов юридических факультетов Республики Молдова (будущих полицейских, судей и прокуроров) для повышения их уровня нетерпимости к пыткам;

- Создание постоянно действующей Сети неправительственных организаций по борьбе с пытками для обмена опытом между НПО, повышение их знаний о методах противодействия пыткам.

- Проведение широкой информационной кампании (теле- и радиопередачи, статьи в СМИ Республики Молдова и др.) [9].

Выводы. В заключение отметим, что без обучения правам человека, без изменения менталитета сотрудников полиции, граждан, противодействовать пыткам почти невозможно. Поэтому в деле борьбы с пытками большая роль принадлежит преподавателям университетов.

И этим важен проект Института демократии, обучающий не только полицейских, но

и будущих полицейских – студентов юридических факультетов Молдовы. И от радно, что Европейский Союз поддерживает такого рода инициативы.

Я посетил Молдову и участвовал в мероприятиях Института демократии. Отмечу, что в Молдове замечательные люди. И тот факт, что у меня происходили дискуссии с ними по поводу непростых вопросов, не может не радовать. Мне было очень интересно все то новое, что я увидел в Комрате и Тирасполе, тем более, что в Гагаузии я никогда не был, а в Тирасполе побывал много лет назад.

Все те люди, с которыми я общался в Молдове, мне запомнятся, было очень приятно с ними познакомиться. Мне было видно, что руководство Института демократии небезразлично к теме прав человека и обучению правам человека, постоянно было заметно, что тема их чрезвычайно интересовала. Все это мне запомнилось и понравилось.

Бібліографія

1. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (дата доступа: 26.06.2020).
2. <https://www.gov.uk/government/news/marking-un-international-day-in-support-of-victims-of-torture-in-kazakhstan.ru> (дата доступа: 26.06.2020).
3. <https://www.un.org/ru/observances/torture-victims-day> (дата доступа: 26.06.2020).
4. https://file.liga.net/holidays/mejdynarodnii_den_oon_v_podderjky_jertv_pitok (дата доступа: 26.06.2020).
5. <https://ria.ru/20141210/1037208837.html#:~:text=Конвенция%20состоит%20из%2033%20статей,и%20наказания%20во%20всем%20мире.> (дата доступа: 26.06.2020).
6. <https://www.kommersant.ru/doc/3466775> (дата доступа: 26.06.2020).
7. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/61-67_3.pdf (дата доступа: 26.06.2020).
8. <https://www.moldpres.md/ru/news/2018/01/30/18000714> (дата доступа: 26.06.2020).
9. <https://www.eu4moldova.md/en/content/let-all-us-say-no-torture-moldova-civil-society-against-torture> (дата доступа: 26.06.2020).